

AVALIAÇÃO DA PERCEÇÃO DOS MORADORES EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS CULTURAIS PROVIDOS POR PARQUES URBANOS EM RIOS REABILITADOS: O CASO DE BELO HORIZONTE

🚫 SEM IDENTIFICAÇÃO dos AUTORES - Blind Review

Resumo: O rápido crescimento urbano no Brasil, especialmente a partir do século XX, resultou em uma expansão desordenada e precária dos espaços urbanos, com implicações sérias para o meio ambiente e a qualidade de vida. Em resposta a esse desafio, iniciativas como o Programa Drenurbs em Belo Horizonte buscaram reabilitar rios urbanos e criar parques lineares como soluções sustentáveis para os problemas ambientais e sociais. Este estudo investigou a percepção dos moradores locais sobre os serviços ecossistêmicos culturais oferecidos por esses parques. Os resultados mostram que a maioria dos moradores frequenta os parques regularmente, valorizando atividades de lazer, convívio social e contato com a natureza. A gestão pública dos parques foi bem avaliada, contribuindo para a sensação de segurança e satisfação dos residentes. Esses resultados indicam que os parques urbanos reabilitados têm o potencial de fornecer benefícios significativos para as comunidades locais, não apenas em termos de saúde física e mental, mas também em termos de valorização imobiliária e promoção da sustentabilidade urbana. Além disso, esses parques estão alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Urbano Sustentável e podem fornecer diretrizes importantes para políticas públicas futuras de desenvolvimento urbano.

Palavras-chave: Sustentabilidade Urbana, Parques Lineares, Programa Drenurbs, Gestão Pública, Objetivos do Desenvolvimento Urbano Sustentável.

I. Introdução

O crescimento populacional ocorrido principalmente durante a segunda metade do século XX no Brasil foi acompanhado de um crescimento urbano à margem dos marcos legais existentes. Mesmo com os ordenamentos propostos pelas várias legislações ao longo dos últimos 40 anos (por exemplo, lei 6.799/79, Estatuto das Cidades, PNDU de 2004), o que se observou foi o desenvolvimento de uma malha urbana, no geral desorganizada, sem infraestrutura e principalmente precária do ponto de vista urbanístico e ambiental, sobretudo em relação aos recursos hídricos (Torres, 2002). Nesse sentido, faz-se necessário a formulação de políticas públicas visando uma melhor organização dos espaços urbanos, que seja pautada na qualidade de vida urbana, na preparação para o enfrentamento de problemas ambientais decorrentes de agentes endógenos (por exemplo, saneamento) e exógenos (por exemplo, clima), mas que seja possível de ser executada dentro dos recursos econômicos disponíveis (Macedo et al., 2022).

Do ponto de vista da infraestrutura de saneamento e drenagem urbana no Brasil, observa-se como solução saneadora a canalização de cursos d'água, isolando-os da população e viabilizando o sistema viário e a expansão imobiliária nos

assentamentos urbanos (Baptista & Cardoso, 2013). Notoriamente, os investimentos do estado em infraestrutura urbana foram insuficientes e essa lacuna comprometeu a qualidade ambiental nos assentamentos urbanos, afetando diretamente os recursos hídricos, principalmente com o não gerenciamento (captação e tratamento) do esgoto (Mello et al., 2020). Além da descarga de poluentes, outro problema provocado pela urbanização é a canalização de rios e córregos em centros urbanos (Mello et al., 2023). Essa medida baseia-se no princípio de escoar as águas pluviais o mais rápido possível, com o intuito de evitar enchentes. Entretanto, os atuais níveis de impermeabilização nas cidades aumentam os picos de cheias, causando inundações (McGrane, 2016).

Intervenções para a restauração e reabilitação de cursos d'água e a criação de parques urbanos vêm sendo desenvolvidas por agências públicas nos EUA, União Europeia, Austrália e Nova Zelândia há pelo menos 50 anos (Macedo et al., 2022). No Brasil, essa abordagem é recente, estando o município de Belo Horizonte na vanguarda desse processo. Nos anos 2000, o Programa Drenurbs, executado em Belo Horizonte, tornou-se um dos melhores exemplos de programas de reabilitação de cursos d'água no Brasil. Entre 2006 e 2008, o programa finalizou 3 parques lineares (Figura 1), onde as intervenções buscaram aumentar a qualidade de vida da população através da redução do risco de inundação, da recuperação da qualidade das águas urbanas e garantia da sustentabilidade das intervenções, com o auxílio do poder público no financiamento, manutenção e desenvolvimento das obras (Macedo & Magalhães Jr., 2020). Além disso, o município de Belo Horizonte possui mais de 60 parques urbanos implantados e administrados pela prefeitura municipal (PBH, 2024), que podem oferecer importantes serviços ecossistêmicos às cidades, incluindo qualidade estética e do ar, estabelecimento de áreas de recreação, regulação do microclima e umidade do ar, redução da temperatura, promoção do bem-estar e saúde das populações humanas (Hunter et al., 2019).

Quando preservados, como em áreas protegidas urbanas e parques municipais, os rios urbanos podem oferecer serviços ecossistêmicos, incluindo provisionamento de água para consumo doméstico e irrigação, regulação e proteção contra enchentes, além de habitats para conservação de espécies de animais e plantas (Ranta et al., 2021). Além disso, em áreas urbanas destaca-se sobretudo os serviços culturais relacionados à saúde física e mental, e educação ambiental (Zhang & Li, 2017; Macedo et al., 2022). A Pandemia COVID-19 mostrou a importância que os parques urbanos tiveram na saúde mental e bem-estar das populações em áreas urbanas (Maury-Mora et al., 2022),

logo as iniciativas que visam incentivar a criação e manutenção de parques urbanos são uma importante política pública, além de estar em aderência com os Objetivos do Desenvolvimento Urbano Sustentável.

Figura 1. Vista parcial dos córregos reabilitados antes das intervenções (esquerda) em 2003 (fotos UEP/DRENURBS/Prefeitura de Belo Horizonte) e após as intervenções (direita) em 2019 (fotos D.R. Macedo). (A) Baileares; (B) Primeiro de Maio; (C) Nossa Senhora da Piedade.

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar a utilização de parques urbanos em rios reabilitados em Belo Horizonte através da percepção dos moradores do

entorno em relação à provisão dos serviços ecossistêmicos culturais. A premissa é que rios urbanos inseridos em parques urbanos implantados em bacias com longo histórico de degradação ambiental, mas que passaram por um processo de reabilitação ambiental recente, têm potencial para prover serviços ecossistêmicos em benefício das populações em áreas metropolitanas. Desta forma, espera-se apoiar a formulação de políticas públicas, sobretudo nas dimensões meio ambiente e sustentabilidade urbana, com foco na estratégia de reabilitação de cursos d'água e implantação de parques lineares em áreas urbanas.

II. Métodos

O estudo foi conduzido em Belo Horizonte, sexto maior município do Brasil com 2.315.560 habitantes e que está inserido na terceira maior aglomeração metropolitana brasileira (IBGE, 2023). O processo de gestão das águas urbanas de Belo Horizonte vem desenvolvendo instrumentos de vanguarda desde a década de 1970 culminando com o “Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte – Drenurbs” em 2003 (Macedo & Magalhães Jr., 2020). O Programa Drenurbs em Belo Horizonte foi estruturado sob a necessidade de intervenções na drenagem urbana de águas fluviais, com foco na recuperação e a preservação dos fundos de vale preferencialmente via a criação de parques lineares adequadamente urbanizados e com tratamento sanitário (Macedo & Magalhães Jr. 2020). Entre 2006-2008, o programa finalizou 3 parques lineares: Baleares, Primeiro de Maio e Nossa Senhora da Piedade (Tabela 1; Figura 2). Os referidos parques estão localizados em zonas periféricas no município de Belo Horizonte, nas quais os moradores possuem renda per capita abaixo da média municipal (IBGE, 2011).

Para avaliar a percepção dos cidadãos sobre os córregos reabilitados e os parques criados, foram aplicados questionários in loco no mês de julho de 2019. Esses questionários eram compostos por perguntas objetivas de múltipla escolha e foram administrados em 180 domicílios selecionados aleatoriamente em uma população estimada de 1.550 domicílios. Foi elaborado um total de 60 questionários, um para cada domicílio a 120 m de cada um dos três córregos. As questões foram direcionadas para avaliar o uso dos parques que possuem os córregos reabilitados, a satisfação da população com as intervenções de reabilitação e questões relacionadas à dinâmica social concentrada nas áreas de estudo. O questionário foi estruturado com perguntas qualitativas e quantitativas e finalizado após uma pesquisa pré-teste. Os respondentes não

tiveram acesso às opções; em vez disso, os entrevistadores marcaram as respostas dentro das opções pré-existentes.

Tabela 1. Características das bacias e custo de reabilitação e implantação dos parques lineares Baleares, Primeiro de Maio e Nossa Senhora da Piedade.

Córrego Reabilitado	Baleares	Primeiro de Maio	Nossa Senhora da Piedade
Área total da bacia (km ²)	0,73	0,48	0,43
Comprimento total do trecho (km)	1,1	0,8	0,6
População total na bacia (hab.)	6.713	2.983	3.741
Área total do parque linear (m ²)	21.901	33.522	57.239
Investimentos (milhões de dólares)			
Intervenções	2,18	1,83	5,88
Indenizações	0,91	0,48	3,26
Total	3,1	2,3	9,13

Fonte: BID, (2008); Macedo & Magalhães Jr., 2020; Macedo et al., 2022.

O banco de dados de endereços oficial de Belo Horizonte foi utilizado para selecionar aleatoriamente as residências amostradas. Foi utilizado procedimentos sistemáticos de reposicionamento para trocar um domicílio amostrado quando um domicílio apresentava recusa. Todos os domicílios dentro de 120 m foram considerados como a população do estudo, e na sequência resultados foram expandidos para 1.550 domicílios. As questões foram organizadas para avaliar o perfil geral do entrevistado (ou seja, sexo, idade e escolaridade), percepções sobre os pontos positivos e negativos (múltiplas respostas permitidas), solução de problemas ambientais, satisfação geral com as intervenções e preferência por parque linear versus canalização e implantação de avenida sanitária.

Figura 2. Localização dos parques reabilitados pelo programa Drenurbs em Belo Horizonte entre 2006 e 2008.

III. Resultado

Os resultados dos questionários referentes ao uso do parque pelos moradores locais serão utilizados como indicadores do provimento dos serviços ecossistêmicos do tipo cultural por esses parques. Nesse sentido, 75% dos moradores entrevistados costumam frequentar o parque (Figura 3), e destes, a maior parte (54%) ao menos uma vez por semana (Figura 4).

Figura 3. Porcentagem de moradores que costumam frequentar o parque linear próximo de sua residência em 2019. Traços indicam o intervalo de confiança de 95%.

Figura 4. Frequência das visitas de moradores que costumam frequentar o parque linear próximo de sua residência em 2019. Traços indicam o intervalo de confiança de 95%.

As atividades que atraem os moradores locais são indicativas dos serviços ecossistêmicos culturais providos por esses espaços. Essas atividades estão relacionadas, sobretudo, a benefícios de saúde física e mental, que envolvem atividades esportivas, presença de áreas verdes e de convívio social, e também lazer (Figura 5). De forma indireta, é possível identificar, por meio das atividades que potencialmente podem atrair mais visitantes (Figura 6), os serviços ecossistêmicos culturais que podem ser providos.

Figura 5. Principais atividades que atraem os moradores que costumam frequentar o parque linear próximo de sua residência em 2019. Traços indicam o intervalo de confiança de 95%.

Em relação à gestão pública do território, é necessário entender como ocorre a manutenção desses espaços. Nesse sentido, a população local percebe que a Prefeitura de Belo Horizonte, responsável pelo espaço, executa um serviço de manutenção avaliado como bom e ótimo por 71% dos entrevistados.

Apesar do espaço público possuir boa manutenção, áreas verdes e equipamentos, cerca de 25% dos entrevistados não frequentam o parque. Os principais motivos são a falta de tempo e o desinteresse (cerca de 43%); contudo, 15% indicaram a insegurança como um dos motivos (Figura 8).

Figura 6. Atividades que podem atrair mais usuários aos parques, de acordo com os moradores que vivem no entorno dos parques lineares de córregos reabilitados pelo Programa Drenurbs em 2019. Traços indicam o intervalo de confiança de 95%.

Figura 7. Avaliação da manutenção dos parques lineares de córregos reabilitados pelo Programa Drenurbs, 2019. Traços indicam o intervalo de confiança de 95%.

Figura 8. Motivos pelos quais os moradores no entorno dos parques lineares de córregos reabilitados pelo Programa Drenurbs não frequentam os parques, 2019. Traços indicam o intervalo de confiança de 95%.

IV. Discussão

Parques urbanos podem prover serviços ecossistêmicos culturais, ligados a atividades de lazer, trazendo bem-estar às populações humanas. Em áreas urbanas, isso é particularmente importante, sobretudo em áreas periféricas, onde esses parques urbanos estão inseridos. Os resultados deste trabalho mostram que esses espaços são importantes refúgios em áreas metropolitanas, especialmente na perspectiva de saúde física e mental. Considerando que Belo Horizonte possui mais de 60 parques urbanos, é possível afirmar que este efeito benéfico está disseminado por todo o município.

Os parques dos córregos reabilitados pelo Drenurbs possuem potencial para prover serviços ecossistêmicos em várias dimensões. Madureira et al. (2024) e Moura et al. (2023) compararam serviços ecossistêmicos de ciclagem de nutrientes, controle de sedimentos, processos ecológicos e disponibilidade de habitats desses ambientes com áreas degradadas, outros parques urbanos consolidados no tecido urbano e parques de referência, e constataram que a provisão de serviços é similar a parques urbanos que não apresentaram um estágio de degradação como nos sistemas reabilitados.

Desta forma, a reabilitação de rios em Belo Horizonte não só promove benefícios ambientais, como a melhoria da qualidade da água e a conservação da

biodiversidade (Macedo et al., 2022; Madureira et al., 2024), mas também traz benefícios socioeconômicos significativos, como por exemplo valorização dos imóveis locais (Golgher et al., 2023). Além disso, esses parques estão inseridos em zonas de baixa renda, tornando-se ainda mais relevantes, pois permitem o acesso de pessoas com poucas possibilidades de acesso a áreas de lazer e cultura. Os resultados da pesquisa reforçam este aspecto, quando os entrevistados destacam a importância de incentivar mais atividades culturais, como por exemplo “cinema, teatro e atividades culturais” (Figura 6). Além disso, mesmo com a percepção de insegurança dos moradores que não frequentam os parques, os resultados de (Romano & Macedo, 2019) mostraram que a sensação de segurança no entorno dos parques aumentou ao longo dos anos.

No contexto do planejamento metropolitano, Belo Horizonte incorporou os princípios dos Objetivos do Desenvolvimento Urbanos Sustentável – ODUS em seu plano diretor (Lei 11.181/2019; (Belo Horizonte, 2019), e os parques urbanos são importantes estratégias para atingir os objetivos “cidade e natureza integradas”, “águas urbanas para a vida”, “espaços urbanos acolhedores e seguros” e “cidade democrática e participativa”. Além disso, há diretrizes para criação de conexões verdes e conexões de fundos de vale, nas quais a reabilitação de cursos d’água degradados pode ser uma importante estratégia (Belo Horizonte, 2019). Instrumentos como telhados verdes e jardins de chuva também são incentivados (Morais et al., 2021).

Desta forma, os resultados deste estudo e dos demais já publicados em relação ao caso de Belo Horizonte (Macedo et al., 2010, 2011, 2022; Macedo & Magalhães Jr, 2011; Romano & Macedo, 2019; Macedo & Magalhães Jr., 2020; Golgher et al., 2023; Moura et al., 2023; Madureira et al., 2024) podem fundamentar diretrizes para a replicação dessa estratégia de reabilitação de rios nas áreas urbanas no Brasil. Assim, a incorporação da criação de parques urbanos pode ser uma importante estratégia na formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU, que está em elaboração neste momento.

Um ponto relevante é que os dados desta pesquisa foram coletados em 2019, ou seja, antes da Pandemia do Covid-19. Vários estudos relativos ao benefício de parques urbanos como refúgio na fase de lockdown foram publicados (Geng et al., 2021; Maury-Mora et al., 2022) e certamente esses parques também desempenharam este importante serviço ecossistêmico.

Do ponto de vista dos serviços culturais, este e os demais estudos baseados nesta pesquisa (Romano & Macedo, 2019; Macedo et al., 2022) não exploraram

os serviços relacionados à educação ambiental. No entanto, rios urbanos também são importantes espaços para este fim, conforme apontado por (França et al., 2019), e essa dimensão será abordada como desdobramento em trabalhos futuros.

V. Conclusões

Os parques urbanos reabilitados em Belo Horizonte representam uma abordagem inovadora para enfrentar os desafios ambientais e sociais nas áreas urbanas, fornecendo serviços ecossistêmicos culturais valiosos para as comunidades locais. A percepção positiva dos moradores sugere que esses espaços desempenham um papel importante na promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Além disso, eles têm o potencial de contribuir significativamente para o desenvolvimento urbano sustentável, servindo como modelos para políticas públicas futuras em outras cidades brasileiras. Ao incorporar parques lineares no planejamento urbano e nas políticas de gestão das cidades, as cidades podem melhorar a qualidade de vida dos residentes, além de aumentar sua resiliência às alterações climáticas e promover o desenvolvimento sustentável.

Destaca-se neste contexto os serviços ecossistêmicos culturais, que podem suprir as necessidades de lazer e saúde em centros urbanos, sobretudo em áreas periféricas. Assim, as medidas de recuperação ambiental de rios urbanos trazem uma perspectiva positiva em termos de melhoria ambiental de serviços ecossistêmicos frente aos custos financeiros deste tipo de intervenção. Espera-se que esses resultados deste trabalho possam subsidiar a proposição de soluções mais adequadas para a gestão dos recursos hídricos em áreas urbanizadas, subsidiando políticas públicas aderentes aos Objetivos do Desenvolvimento Urbanos Sustentável.

VI. Agradecimentos:

Este trabalho recebe financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG (APQ-00261-22), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (Código 001) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (PQ-311002-2023-4).

VII. Referências bibliográficas

Baptista, M., & Cardoso, A. Rios e cidades: uma longa e sinuosa história... **Revista UFMG**, 20(2), 124–153, 2013

Lei no 11.181 de 08 de Agosto de 2019. **Aprova o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte e dá outras providências**. Belo Horizonte: Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, 2019.

BID - Banco Interamericano de Desarrollo. **Programa de recuperación ambiental de Belo Horizonte (Drenurbs)**: propuesta de préstamo. Washington, DC: BID, 2008.

França, J. S., Solar, R., Hughes, R. M., & Callisto, M. Student monitoring of the ecological quality of neotropical urban streams. **Ambio**, 48(8), 867–878, 2019.

Geng, D. C., Innes, J., Wu, W., & Wang, G. Impacts of COVID-19 pandemic on urban park visitation: a global analysis. **Journal of Forestry Research**, 32(2), 553–567, 2021.

Golgher, A., Callisto, M., & Hughes, R. Improved ecosystem services and environmental gentrification after rehabilitating Brazilian urban streams. **Sustainability** (Switzerland), 15(4), 1–17, 2023.

Hunter, R. F., Cleland, C., Cleary, A., Droomers, M., Wheeler, B. W., Sinnett, D., Nieuwenhuijsen, M. J., & Braubach, M. (2019). Environmental, health, wellbeing, social and equity effects of urban green space interventions: A meta-narrative evidence synthesis. **Environment International**, 130, 104923, 2019.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

Macedo, D., Callisto, M., & Magalhães Jr, A. P. Restauração de cursos d'água em áreas urbanizadas: Perspectivas para a realidade brasileira. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, 16(3), 127–139, 2011.

Macedo, D., Lopes, F., & Magalhães Jr, A. Restauração de rios urbanos, vulnerabilidade ambiental e percepção da comunidade: o caso do córrego Baleares, Programa Drenurbs – Belo Horizonte. **XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais**, 1–15. Caxambu: ABEP, 2010.

Macedo, D. R., Callisto, M., Linares, M. S., Hughes, R. M., Romano, B. M. L., Rothe-Neves, M., & Silveira, J. S. Urban stream rehabilitation in a densely populated Brazilian metropolis. **Frontiers in Environmental Science**, 10, 921934, 2022.

Macedo, D. R., & Magalhães Jr., A. P. Restauração e Reabilitação de Cursos d'Água. In Magalhães JR, A. P. & Barros. L. F. (Eds.), **Hidrogeomorfologia: Formas, Processos e Registros Sedimentares Fluviais** (1a ed., pp. 17–28). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2020.

Macedo, D. R., & Magalhães Jr, A. P. Percepção social no programa de restauração de cursos d'água urbanos em Belo Horizonte. **Sociedade & Natureza**, 23(1), 51–63, 2011.

Madureira, K. H., Ferreira, V., & Callisto, M. Rehabilitation of tropical urban streams improves their structure and functioning. **Science of the Total Environment**, 926, 2024.

Maury-Mora, M., Gómez-Villarino, M. T., & Varela-Martínez, C. Urban green spaces and stress during COVID-19 lockdown: A case study for the city of Madrid. **Urban Forestry & Urban Greening**, 69, 127492, 2022.

McGrane, S. J. Impacts of urbanisation on hydrological and water quality dynamics, and urban water management: a review. **Hydrological Sciences Journal**, 61(13), 2295–2311, 2016.

Mello, K. De, Taniwaki, R. H., Paula, F. R. de, Valente, R. A., Randhir, T. O., Macedo, D. R., Leal, C. G., Rodrigues, C. B., & Hughes, R. M. Multiscale land use impacts on water quality: Assessment, planning, and future perspectives in Brazil. **Journal of Environmental Management**, 270, 110879, 2020.

Mello, K., Taniwaki, R. H., Macedo, D. R., Leal, C. G., & Randhir, T. O. Biomonitoring for watershed protection from a multiscale land-use perspective. **Diversity**, 15(5), 636, 2023.

Morais, B. R., Méndez-Quintero, J. D., Macedo, D. R., & Nero, M. A. Os telhados verdes nas políticas ambientais e como medida mitigadora das inundações urbanas. **Labor e Engenharia**, 15, e021018, 2021.

Moura, M. N., Melo, K. H. M., & Macedo, D. R. Avaliação das condições hidrogeomorfológicas de rios urbanos sobre um gradiente de pressões antrópicas em Belo Horizonte. **Anais do 14^o SINAGEO – Simpósio Nacional de Geomorfologia**, 1–7. Corumbá: UFMS, 2023.

PBH - Prefeitura de Belo Horizonte. **Infraestrutura Municipal de Dados Espaciais**. Belo Horizonte: Prodabel, 2024.

Ranta, E., Vidal-Abarca, M. R., Calapez, A. R., & Feio, M. J. (2021). Urban stream assessment system (UsAs): An integrative tool to assess biodiversity, ecosystem functions and services. **Ecological Indicators**, 121, 106980, 2021.

Romano, B. M. L., & Macedo, D. R. A reabilitação cursos d' água em áreas urbanas e os benefícios socioambientais adquiridos: estudo de caso de três parques lineares em Belo Horizonte, MG. **Anais do III Simposio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco**, 1–7. Belo Horizonte: CBSF, 2019.

Torres, H. G. Migration and the environment: a view from Brazilian metropolitan areas. In Hogan, D., Berquó, E. & Costa, H; (Eds.), **Population and environment in Brazil**: Rio 10 (pp. 22–37). Rio de Janeiro: ABEP, 2002.

Zhang, Y., & Li, F. The relationships between urban parks, residents' physical activity, and mental health benefits: A case study from Beijing, China. **Journal of Environmental Management**, 190, 223–230, 2017.